

THERIAN: CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVA IDENTIDAD O SEÑALES DE LA INVOLUCIÓN HUMANA

Miguel Barreto Quiche

Investigador independiente – Lima, Perú

La identidad sigue siendo una categoría que durante los años va adquiriendo nuevos rostros por medio de la moda. Si nos tornamos en diferentes décadas pasadas y las comparamos con la actualidad, que un individuo sea parte de una moda influye en el vestirse, maquillarse, escuchar una música específica, etc. Pero lo mencionado se considera parte de la superficie de una moda, lo que uno percibe del otro y lo diferencia frente a los demás sujetos del entorno, como un *identikit* de aficiones o pasatiempos. Lo descrito se considera, desde el aspecto social, propio de las prácticas comunes para entablar socializaciones y hasta amistades duraderas.

Sin embargo, esta superficie alcanza su punto determinante cuando se le adiciona el modo de comportarse del individuo, en la que se confluyen la forma de hablar, gesticular y hasta de pensar. En ese sentido, dicha superficie y la conducta humana se fusionan para hacer perdurar la moda en el tiempo, incluso hasta convertirla en un estilo de vida. Aunque el término moda se le caracterice como pasajera, no está de más decir que en la sociedad conviven muchas modas, y con ellas muchas identidades se construyen.

Teniendo en cuenta esta perspectiva de moda, entonces es indiscutible apartarlo de la idea de “cultura”, porque representa una expresión humana, tiene una historia, contiene valores y refleja una evolución de la sociedad. No obstante, se tiene que resaltar que ser parte de una moda, creada en estos días, ya no es como se pensada antes – ser parte de una moda era sinónimos de rebeldía, revolución, adherido al arte, rompía esquemas de un sistema, causaba asombro masivo y hasta el rechazo de reaccionarios -. Incluso, ser parte de una moda era tener conocimiento de lo que se sigue, al igual que la religión o la política. En pocas palabras, ser parte de una moda es pertenecer a una ideología.

Pero, esta última palabra, ideología, en la actualidad en la que predominan las redes sociales y el autoconcepto desmedido para llamar la atención, sea devaluado. Por ello, pertenecer a una nueva moda, creada en estos tiempos, se relaciona con la ridiculización, al transformarla en la comidilla la sociedad, en un espectáculo casi circense de la que todos hablan: la prensa tradicional, las plataformas digitales y el ciudadano de a pie.

Dentro de estas nuevas modas, convertidas en virales, se encuentran los *therian*, que, desde nuestra perspectiva resulta inclasificable como una moda, tendencia o fenómeno; tampoco funciona el comparársele con subculturas juveniles, en su mayor parte procedentes de zonas urbanas, como los *otakus*, *gamers* y *geeks*, antes vistos como sus seguidores como infantiles, ahora posicionados como una tendencia planificada entre el conocimiento y el fanatismo, conformando comunidades en la que la comunicación hablada, escrita y simbólica resulta fundamental para ser percibido por las otras personas como humanos. En cambio, en los *therian*, ocurre todo lo contrario.

Los *therian*, que proviene del griego “bestia”, no es una palabra nueva, está registrada en la Biblia, en mitos del cual se atribuye que los humanos eran capaces de convertirse en animales (denominada teriantropía), y como movimiento, surgido en los años 90’ del siglo XX, en donde, especialmente, los adolescentes compartían por medio de grupos de Internet su experiencia identitaria como animales. Ahora, que haya despertado de nuevo y alcanzado difusión exorbitante en plataformas como TikTok, justo a pocos años de entrar a una nueva década del siglo XXI (2030), ha causado impacto y preocupación social, en contraste con otros fenómenos surgidos por la música o la televisión.

Los *therian* es considerado, por el momento, como un fenómeno de Internet que está calando entre los jóvenes a nivel mundial. Ahora, los *therian*, definida como una comunidad que se autopercibe como animales, no se piensa que sea un problema patológico, sino una respuesta a la búsqueda de una libertad espiritual frente a un mundo automatizado, en donde la tecnología está desplazando lo humano. Sin embargo, la búsqueda de esa libertad puede presentarse como un choque identitario entre humanos que se perciben como animales y humanos que se perciben como humanos comunes y corrientes, y con ello, de manera inimaginable, puede proponerse leyes que respeten la diversidad y los derechos identitarios (equivalente a lo sucede con el género).

Tomando en cuenta la premisa anterior, sobre respuesta a la automatización, también pueden darse otras premisas en cuanto al surgimiento de los *therian*. Uno podría ser el síntoma de hartazgo hacia lo que es y se considera humano, pero desde un trasfondo ético: el humano se nos muestra como un ser sin principios, actuando por beneficio propio, con maldad, que por más racional que sea se comporta de manera deshonrosa. Mientras que otra premisa, puede ser, desde un trasfondo psicológico, y hasta educativo, los cuales los adolescentes, que construyen su identidad de manera constante, opten por adquirirla ante la falta de un diálogo adulto (que representan a otra generación y, con ello, a otro

pensamiento) que no los entiendan, al ignorar sus aficiones, sus proyecciones a futuro, sus temores, así como el no orientarlos a respetar normas a favor del bien común.

Aunque una premisa de carácter ambientalista y animalista tal vez pueda encajar en la percepción therian, se considera que uno de matiz política sí podría ser. El hartazgo hacia un sistema político en donde impera la corrupción, los desacuerdos entre los ciudadanos y las autoridades y la no creencia a una política que responda a todas las necesidades humanas, el percibirse como un animal funciona como un refugio de negarse o no hacerse responsable de los destinos de una sociedad como civilización, por eso optan como alternativa regresar a la barbarie de manera simbólica.

Ahora, tomar esta situación como un indicio involutivo humano es apresurado, pero no incoherente, puesto que los jóvenes, según lo visto en medios digitales y televisivos, se comunican defendiendo a criterio su *animalidad*, característica que no realiza un animal real. Pero, aparte de masificarse, si esta situación llega a mayores, por ejemplo, como pretexto para evadir responsabilidades cotidianas y/o ciudadanas, se infiere que la *animalización* del humano, o el afirmarse como animal, está cercano a la dependencia, infantilización y estupidización humana. Entonces, a partir de ese aspecto, se hablaría de una preocupante y temprana involución de la sociedad, pero por lo pronto no.

Hasta la fecha, el animarse a ser therian es considerado un espectáculo exhibicionista, siendo una novedad en las calles, convocando a gente en diferentes centros ciudadanos, inclusive como furor marketero, puesto que ya se está diseñando y vendiendo máscaras y colas según el animal con el que se autoperciben. Asimismo, en un primer momento, la aparición de los therian nos recordó a los *furries*, que son jóvenes que se disfrazan como animales antropomorfos; sin embargo, los furries, al disfrazarse de los animales que les apasiona, son conscientes de su condición humana; en cambio, los therian actúan y se identifican como animales (en su mayoría zorros, lobos, perros y gatos) lo que lo lleva a una profundización e imitación animal. Por tanto, los furries se consideran dentro de las subculturas juveniles mencionadas líneas arriba.

En resumen, los therian es un discurso identitario juvenil que no debe desmedirse, que debe monitorearse desde el ojo adulto o profesional (psicólogo). Además, no debe banalizarse este fenómeno, visto como novedad pasajera, sabiendo que la construcción de identidad es un factor importante para que los jóvenes se desarrollen como personas autónomas en aras a una nueva década del siglo XXI.